

SPERIK BOTIQLI QUVIRDA TAJRIBAVIY TADQIQOTLAR O`TKAZISH USULLARI VA NATIJALARI

A.A. Davronbekov

Farg'ona politexnika instituti

a.davronbekov@ferpi.uz ORCID:0000-0002-2203-6392

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6642409>

Annotatsiya. Issiqlik almashinuvchi qurilmalar sanoat issiqlik energetikasida muhim o'rin tutadi va katta ishlab chiqarish maydonlarini egallagan va ko'pincha (AVOK jurnaliga ko'ra) issiqlik energetikasida emas, balki kimyo, neftni qayta ishlash sanoati va boshqa bir qator sohalarda umumiy konfiguratsiyaning 50% qiymatidan oshib ketadigan ko'plab issiqlik elektr uskunalari tashkil etadi. Natijada, yoqilg'i-energetika resurslaridan oqilona foydalanish sifatida sanoat issiqlik energetikasi uchun bunday dolzarb muammolarni hal qilish uchun yangi iqtisodiy uskunalarni yaratish, uning metall quvvati va o'lchamlarini kamaytirish, uning samaradorligi va ishonchliligini oshirish zarur.

Kalit so'zlar. Qobiq truba, issiqlik o'tkazuvchanlik, tayanch qurilmalar,

Аннотация. Теплообменники занимают важное место в промышленной тепловой энергетике и занимают большие производственные площади, и часто (по данным журнала Avok) составляют большое количество теплоэнергетического оборудования, стоимость которого превышает 50% от общей конфигурации в области тепловой энергии, а не в области химии, нефтеперерабатывающая промышленность и ряд других. В результате необходимо создать новое экономичное оборудование для решения таких насущных проблем промышленной тепловой энергетике, как рациональное использование ископаемых энергоресурсов, снижение его металлоемкости и габаритов, повышение его эффективности и надежности.

Ключевые слова. Кожух трубчатый, теплопроводность, опорные трюство.

Kirish

Qobiq quvirli issiqlik almashinish qurilmasi [21] uchun sferik botiqli quvirning takomillashgan profili Farg'ona politexnika institutining "Texnologik mashinalar va jihozlar" kafedrasida tayyorlandi. 1-rasmda sferik botiqli quvirning takomillashgan profilining umumiy ko'rinishi tasvirlangan. Tajribaviy tadqiqotlar «FNQIZ» MChJ qoshidagi «Farg'ona neft va gazni qayta ishlash» KXK ning laboratoriya poligonidagi qobiq-quvirli issiqlik almashinish apparatida olib borildi. 2-rasmda tajriba qurilmasining ko'rinishi keltirilgan.

Qobiq quvirli qurilma tana (1) dan iborat bo'lib, unga sovituvchi agent kiruvchi diffuzor ko'rinishidagi potrubka (2) va sovituvchi agent chiquvchi konfuzor ko'rinishidagi potrubka (3) hamda sovitiluvchi yoki bug'lanuvchi maxsulot kiruvchi potrubka (4) lar o'rnatilgan.

Sferik botiqli quvir (5) quvir to`rlari (6) bilan quvirning ikki tomonidan valsovkalash usulida maxkamlangan. Bunda ichki sferik botiqli quvirlar soni qobiq quvir tanasiga mos ravishda 4 dona tanlangan. O`z navbatida sferik botiqli quvir tana bir ichiga o`rnatilgan va tananing ikki tomonidan diffuzor va kanfuzor ko`rinishidagi potrubkalar bilan boltlar yordamida maxkamlangan.

1-rasm. Sferik botiqli quvirning takomillashgan profilining umumiy ko`rinishi

2-rasm. Qobiq quvirli issiqlik almashgichning laboratoriya modeli.

Sovituvchi agent hamda isitiluvchi yoki bug`lanuvchi maxsulotni uzatish uchun suyuqlik nasosi (7), suyuqlikni oqizuvchi poleetelin truba (8) hamda foydalaniladi. Qurulmani laboratoriya modelini tayyorlashda 12X18N10T markali metal quvirdan (qobiq tanasi uchun 100 mm va ichki sferik botiqli quvir uchun 10 mm quvirlar tanlangan) va korroziyabardoshligini ta`minlash maqsadida S1-A markali ISO.9001 talabi asosida ishlab chiqarilgan sirlovchi kraskadan foydalanilgan.

Qobiq quvirli issiqlik almashinish qurilmasida sovituvchi agentni uzutish uchun markazdan qochma nasos (7) $Q_{max}=40$ l/min; $N_{dv}=0,37$ kVt; $h_{max}=38$ m; $V=220$ V; $n_{ayl}=3000$ ayl/min GOST-2757030-91 bo`yicha, rotometr 24 (RS-5; shkala ko`rsatkichlari 0÷100 oralig`ida; GOST-13045-81 bo`yicha), sferik botiqli quvir (uzunligi $l=800$ mm va $d=10$ mm) va tarirovka qilish uchun

menzurka idishi to'liq hajmi 3,2 l tanlandi. Suyuqlik sarfi va tezligi hajmiy usuldan foydalanib aniqlandi. Buning uchun rotometrning 0÷90 ko'rsatkichlari bo'yicha menzurka idishining to'lish vaqti belgilandi va bu orqali suyuqlik sarfi va tezligi mavjud hisoblash usullaridan foydalangan holda aniqlandi [44]. Tajribaviy tadqiqotlarni o'tkazishdi quvir profilining quyidagi parametrlari, ya'ni, sferik botiq uzunligi $S=25$ mm, sferik botiq radiusi $R=10$; 20 va 30 gradus, quvirning ichki diametri $D=10$ mm va $d=7$ mm tanlandi. Umumiy tajriba natijalari Ilova-V da keltirilgan. Har bir o'tkazilgan tajribalar 5 marotabadan takrorlangan holda olib borildi va issiqlik almashinuvchi agent sarfining rotometr shkala ko'rsatkichlariga bog'liq ravishda o'zgarish grafigi qurildi (3.3-rasm). Tajriba xatoligi 5 % dan oshmadi.

3-rasmda berilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki har bir holat uchun rotometr shkala ko'rsatkichlari 0-90 gacha o'zgarganda, nasosning umumiy sarfi $Q=0.073-0.360$ m³/soat, sferik botiq radiusi $R=10$ gradus bo'lganda suyuqlik sarfi $Q=0.058-0.288$ m³/soat, sferik botiq radiusi $R=20$ gradus bo'lganda suyuqlik sarfi $Q=0.049-0.246$ m³/soat, va $R=30$ gradus bo'lganda suyuqlik sarfi $Q=0.043-0.214$ m³/soat gacha o'zgardi. Har bir ko'rsatkichda sarf o'zgarishi o'rtacha 0.03 m³/soat qadam bilan ortib bordi.

Natijalarga eng kichik kvadratlar usulini qo'llab quyidagi empirik formulalar olindi.

$$y = 0,0032x + 0,0747 \quad R^2 = 0,9991 \quad (1)$$

$$y = 0,0029x + 0,0645 \quad R^2 = 0,9979 \quad (2)$$

$$y = 0,0026x + 0,065 \quad R^2 = 0,996 \quad (3)$$

$$y = 0,0022x + 0,0686 \quad R^2 = 0,9912 \quad (4)$$

3-rasm. Issiqlik almashuvchi agent sarfining ratometr shakala ko`rsatkichlariga bog`liqligi
 1-Suyuqlik nasosining umumiy sarfi; 2- R=10 gr va quvirning qarshiligi 1.25 bo`lganda;
 3- R=20 gr va quvirning qarshiligi 1.48 bo`lganda; 4- R=30 gr va quvirning qarshiligi 1.68 bo`lganda;

Yuqoridagi tajriba natijalaridan foydalanib sferik botiqli quvir ichida xarakatlanuvchi issiqlik almashuvchi agent tezligi hamda uning oqim rejimlari, sarf xamda oqim rejimini aniqlash tenglamasidan foydalanib aniqlandi hamda issiqlik almashuvchi agent oqim rejimining uning tezligiga bog`liqlik grafigi qurildi (4; 5 va 6-rasmlar). Issiqlik almashuvchi agent tezligining qiymatlari 1-jadvalda keltirilgan.

Unga ko`ra suyuqlik sarfi quyidagi tenglama bo`yicha aniqlanadi, m³/soat;

$$Q = \omega \pi R^2 3600 \quad (5)$$

bunda R²-Suyuqlik oqib chiqadigan quvir diametri, mm; ω -Suyuqlik tezligi, m/s; π -3.14.

(5) tenglamadan suyuqlik tezligini aniqlaymiz. U xolda tenglama quyidagi ko`rinishga keladi, m/s;

$$\omega = \frac{Q}{\pi R^2 3600} \quad (6)$$

Sferik botiqli quvirida xarakatlanuvchi issiqlik almashuvchi agent oqim rejimi esa, quyidagi tenglama bo`yicha aniqlanadi;

$$Re = \frac{\omega d}{\nu} \quad (6)$$

bunda ν - suyuqlikning knematik qovushqoqligi bo`lib, uni hisoblashda 1,006·10⁻⁶ Pa·s va tashqi muhit haroratini 20oS deb qabul qilamiz.

1-jadval

Issiqlik almashuvchi agent tezligining aniqlangan qiymatlari

Rsh Ko`r.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
R=10 gr va quvirning qarshiligi 1.25 bo`lganda:										
Suyu	0.51	0.82	0.99	1.18	1.41	1.57	1.81	2.1	2.39	2.54

R=20 gr va quvirning qarshiligi 1.48 bo`lganda:										
osuyu	0.43	0.69	0.85	1	1.18	1.33	1.52	1.8	1.96	2.16
R=30 gr va quvirning qarshiligi 1.68 bo`lganda:										
osuyu	0.39	0.6	0.73	0.89	1.04	1.17	1.37	1.56	1.78	1.88

R=10 gr-const bo`lganda.

4-rasm. Oqim rejimining sferik botiq radiusiga bog`liqlik grafigi.

R=20 gr-const bo`lganda.

5-rasm. Oqim rejimining sferik botiq radiusiga bog`liqlik grafigi.

$R=30$ gr-const bo`lganda.

6-rasm. Oqim rejimining sferik botiq radiusiga bog`liqlik grafigi.

4; 5 va 6-rasmlarda berilgan ma'lumotlardan ko`rinadiki har bir holat uchun rotometr shkala ko`rsatkichlari 0-90 gacha o`zgarganda, sferik botiq radiusi $R=10$ gradus const va issiqlik almashuvchi agent tezligi rotometr shaklasiga bog`liq ravishda o`zgarib borganda oqim rejimi $5129 \div 25087$ oralig`ida o`ishi ko`zatilgan bo`lsa, $R=20$ gradus const va issiqlik almashuvchi agent tezligi rotometr shaklasiga bog`liq ravishda o`zgarib borganda oqim rejimi $4417 \div 20660$ oralig`ida o`ishi ko`zatildi. $R=30$ gradus const va issiqlik almashuvchi agent tezligi rotometr shaklasiga bog`liq ravishda o`zgarib borganda oqim rejimi $3855 \div 18704$ oralig`ida o`ishi ko`zatildi. Bu holatni shunday izoxlash mumkinki, ya'ni, sferik quvirning botiq radiusi ortishi bilan quviridagi gidravlik qarshilik ortadi va bu esa o`z navbatida issiqlik almashuvchi agent oqim rejimining kamayishiga sabab bo`ladi. Bu holat issiqlik almashuvchi agentdan to`laqonli foydalanish imkonini yaratadi. Lekin oqim rejimini maksimal darajada laminar rejimga yaqinlashtirish qurilmaning ish unumdorligiga salbiy ta'sir ko`rsatadi. Natijalarga eng kichik kvadratlar usulini qo`llab quyidagi empirik formulalar olindi.

$$y = 9904,1x - 75,253 \quad R^2 = 0,9948 \quad (7)$$

$$y = 9973,9x - 124,78 \quad R^2 = 0,9987 \quad (8)$$

$$y = 10013x - 119,07 \quad R^2 = 0,999 \quad (9)$$

Qobiq quvirli qurilmalarda issiqlik almashinish jarayonini tadqiq etishda sferik botiqli quvir gidrodinamik rejimlarini aniqlash bo`yicha o`tkazilgan tajriba hamda hisoblash natijalaridan hamda mavjud hisoblash metodlaridan foydalanildi. O`tkazilgan tajribalarda o`zgaruvchi omillarning quyidagi chegaralari, sferik botiq uzunligi $S=25$ mm, sferik botiq radiusi $R=10; 20$ va 30 gradus, quvirning ichki diametri $D=10$ mm va $d=7$ mm, sovitiluvchi maxsulot harorati 100 ± 2 , issiqlik almashuvchi agent harorati 20 ± 2 va suyuqlik zichligi $\rho_s=1000$ kg/m³ tanlandi. Tajribalarni o`tkazishda tashqi muhit ta'siri hisobga olinib suv va gaz tizimi uchun harorat 30 ± 2 belgilandi. Olingan tajriba natijalari asosida issiqlik almashuvchi agent oqim rejimlarining issiqlik almashinish jarayoniga ta'siri bo`yicha taqqoslash grafiklari qurildi. (7; 8 va 9-rasmlar).

$R=10$ gr-const bo`lganda.

7-rasm. Sovitiluvchi mahsulot haroratining soviturvchi agent oqim rejimiga bog`liqligi.

$R=20$ gr-const bo`lganda.

8-rasm. Sovitiluvchi mahsulot xaroratining soviturvchi agent oqim rejimiga bog`liqligi.

$R=30$ gr-const bo`lganda.

9-rasm. Sovitiluvchi mahsulot xaroratining sovituvchi agent oqim rejimiga bog`liqligi.

7; 8 va 9-raslarda berilgan ma'lumotlardan ko`rinadiki sferik botiq radiusi $R=10$ gr const va issiqlik almashuvchi agent tezligi rotometr shaklasiga bog`liq ravishda o`zgarib borganda oqim rejimining quyi ko`rsatkichi 5129 da maxsulot harorati 78 oS gacha pasayishi kuzatilgan bo`lsa. Oqim rejimining yuqori ko`rsatkichi 25087 da maxsulot harorati 40 oS gacha pasayishi kuzatildi.

Sferik botiq radiusi $R=20$ gr const va issiqlik almashuvchi agent tezligi rotometr shaklasiga bog`liq ravishda o`zgarib borganda oqim rejimining quyi ko`rsatkichi 4417 da maxsulot harorati 82 oS gacha pasayishi kuzatilgan bo`lsa. Oqim rejimining yuqori ko`rsatkichi 20660 da maxsulot harorati 44 oS gacha pasayishi kuzatildi.

Sferik botiq radiusi $R=30$ gr const va issiqlik almashuvchi agent tezligi rotometr shaklasiga bog`liq ravishda o`zgarib borganda oqim rejimining quyi ko`rsatkichi 3855 da maxsulot harorati 87 oS gacha pasayishi kuzatilgan bo`lsa. Oqim rejimining yuqori ko`rsatkichi 18704 da maxsulot harorati 47 oS gacha pasayishi kuzatildi.

Natijalarga eng kichik kvadratlar usulini qo`llab quyidagi empirik formulalar olindi.

$$y = -08x^2 - 0,0033x + 94,99 \quad R^2 = 0,9887 \quad (10)$$

$$y = 08x^2 - 0,0046x + 101,76 \quad R^2 = 0,9816 \quad (11)$$

$$y = 07x^2 - 0,0056x + 108,59 \quad R^2 = 0,981 \quad (12)$$

Xulosalar

Sferik botiqli quvir botiq radiusining turli parametrlarini qo`llash va uning issiqlik almashinish jarayoni samaradorligiga ta'sirini baholash maqsadida o`tkazilgan eksperimental tadqiqotlarda optimal parametrlar sifatida quyidagi qiymatlar qabul qilindi. Qiymatlarni qabul qilishda matematik rejalashtirish usulidan va PLANEX dasturidan foydalanildi [57-59].

Unga ko`ra:

Sferik botiq radiusi $R=28$ gr, sovituvchi agent sarfi $Q=0.188$ m³/soat va sovituvchi agent tezligi $\omega=1.28$ m/s bo'lganda maxsulot harorati 59 oS gacha pasayishi kuzatilar ekan. Bu holat texnologik reglament talablarini to'liq qanoatlantiradi. Bundan tashqari sovituvchi agentdan foydalanish samaradorligini 1.75 barobarga ortishini ta'minlanadi.

-Sferik botiq radiusining turli parametrlarida sovituvchi agent sarfi, tezligi va quviridagi oqim rejimlari tajribaviy aniqlandi;

-Oqim rejimlarining maxsulot haroratiga ta'siri tadqiq etildi;

-Tajribalarga matematik rejalashtirish usulini qo'llab quvir profilining maqbul parametrlari asoslandi;

-Sovituvchi agentdan foydalanish samaradorligini 1.75 barobarga ortishini ta'minlanadi.

Foydanilgan adabiyotlar

[1] Эргашев, Н. А., Маткаримов, Ш. А., Зияев, А. Т., Тожибоев, Б. Т., & Кучкаров, Б. У. (2019). Опытное определение расхода газа, подаваемое на пылеочищающую установку с контактным элементом, работающим в режиме спутникового вихря. *Universum: технические науки*, (12-1 (69)).

[2] Ergashev, N. A. (2020). DETERMINATION HYDRAULIC RESISTANCE OF DEVICE THAT HAS THE VORTEX FLOW CREATING CONTACT ELEMENT. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, (3-4).

[3] Эргашев, Н. А. (2020). Исследование гидравлического сопротивления пылеулавливающего устройства мокрым способом. *Universum: технические науки*, (4-2 (73)), 59-62.

[4] Ёнлчиева, М. (2021). Роль современной химии и инноваций в развитии национальной экономики. *Scienceweb academic papers collection*.

[5] Алиматов, Б. А., & Эргашев, Н. А. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ С ПРЯМОТОЧНО-ВИХРЕВЫМИ КОНТАКТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. "Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях": материалы междуна.

[6] Ergashev, N., & Tilavaldiev, B. (2021). Hydrodynamics of Wet Type Dusty Gas Collector. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 1(5), 75-86.

[7] Ёнлчиева, М. (2021). Роль современной химии и инноваций в развитии национальной экономики. *Scienceweb academic papers collection*.

[8] Sadullaev, X., Alimatov, B., & Mamarizaev, I. (2021). DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A HIGH-EFFICIENT EXTRACTION PLANT AND PROSPECTS FOR INDUSTRIAL APPLICATION OF EXTRACTORS WITH PNEUMATIC MIXING OF LIQUIDS. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали*, 1(5), 107-115.

[9] Sadullaev, X., Tojiyev, R., & Mamarizaev, I. (2021). EXPERIENCE OF TRAINING BACHELOR-SPECIALIST MECHANICS. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали*, 1(5), 116-121.

[10] Sadullaev, X., Muydinov, A., Xoshimov, A., & Mamarizaev, I. (2021). ECOLOGICAL ENVIRONMENT AND ITS IMPROVEMENTS IN THE FERGANA VALLEY. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали*, 1(5), 100-106.

- [11] Rasuljon, T., Akmaljon, A., & Ilkhomjon, M. (2021). SELECTION OF FILTER MATERIAL AND ANALYSIS OF CALCULATION EQUATIONS OF MASS EXCHANGE PROCESS IN ROTARY FILTER APPARATUS. *Universum: технические науки*, (5-6 (86)), 22-25.
- [12] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Abdullayev, N. Q. O. (2021). APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION. *Scientific progress*, 2(8), 175-180.
- [13] O. D. O. (2021). OPERATION OF MIXING ZONES OF BARBOTAGE EXTRACTOR IN STABLE HYDRODYNAMIC REGIME. *Scientific progress*, 2(8), 170-174.
- [14] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Akbarov, O. D. O. (2021). APPLICATION OF CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL RELATIONSHIPS IN MACHINES. *Scientific progress*, 2(8), 164-169.
- [15] Исомиддинов, А. С., & Давронбеков, А. А. (2021). Исследование гидродинамических режимов сферической углубленной трубы. *Universum: технические науки*, (7-1 (88)), 53-58.
- [16] Davronbekov, A., Qoxorov, I., Xomidov, X., & Maxmudov, A. (2021). SYSTEMATIC ANALYSIS OF PROCESS INTENSIFICATION IN HEAT EXCHANGE PRODUCTS. *Scientific progress*, 2(1), 694-698.
- [17] Мухамадсадиқов, К. Д., & Давронбеков, А. А. (2021). Исследование влияния гидродинамических режимов сферической нижней трубы на процесс теплообмена. *Universum: технические науки*, (7-1 (88)), 38-41.
- [18] Хақимов, А. А., Салиханова, Д. С., & Каримов, И. Т. (2019). Кўмир кукунидан брикетлар тайёрлашнинг долзарблиги. Фарғона политехника институти илмий техника журналі.-2019.-№, 23(2), 226-229.
- [19] Хақимов, А. А. (2020). Связующее для угольного брикета и влияние его на дисперсный состав. *Universum: химия и биология*, (6 (72)), 81-84.
- [20] Хақимов, А. А., Салиханова, Д. С., & Каримов, И. Т. (2018). Кўмир кукунини брикетловчи қурилма. Фарғона политехника институти илмий техника журналі.-2018.-№ спец, 2, 169-171.
- [21] Хақимов, А. А., Салиханова, Д. С., Абдурахимов, А. Х., & Жумаева, Д. Ж. (2020). Использование местных отходов в производстве угольных брикетов. *Universum: химия и биология*, (4 (70)).
- [22] Axmedovich, X. A., & Saidakbarovna, S. D. (2021). Research the strength limit of briquette production. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(5), 275-283.